

PROBATSIIYA XIZMATI FAOLIYATIDA INSON HUQUQLARINING TA'MINLANISHI

¹Tajibayeva Dildora Abdurahimovna

IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi,

²Asirdinov Sirojiddin Salohiddin o'g'li

IIV Akademiyasi kursanti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536411>

So'nggi yillarda mamlakatimizda jazoni ijro etish tizimini takomillashtirish, qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish maqsadida mahkumlarni axloqan tuzatish va ijtimoiy moslashtirish ishlarining samaradorligini oshirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida, bundan buyon birinchi marta ozodlikdan mahrum qilingan shaxsga berilgan jazo yengilrog'i bilan almashtirilsa, u manzil-kaloniya o'tkazilmasdan, to'g'ridan-to'g'ri probatsiya nazoratiga olinadi, deya ta'kidlangan. Bu esa probatsiya bo'linmalarining, bilib bilmay qilgan nojo'ya qilmishlari tufayli probatsiya nazorati ostiga olingan shaxslarni jamiyatga moslashtirish, ish bilan ta'minlash borasidagi mas'uliyatini bir necha barobarga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 noyabr` kunidagi "Jinoyat ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4006-son Qarori¹ ichki ishlar organlarini ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarning ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlat rahbarining "Jinoyat ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarorida ham probatsiya bo'linmalari oldiga qo'yilgan asosiy vazifalarni hamkorlikda tashkil etish maqsadida, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etish faoliyatini tegishli davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek, jamoat tuzilmalari bilan o'zaro hamkorlikda samarali tashkil etish vazifasi belgilab berilgan.

Probatsiya xizmatining asosiy vazifasi bu-jinoyat ko'chasiga kirib qolgan shaxsni tarbiyalash va Kalauov S. Ba Khalmuratov A. Такидлаганидек, ularning сонини kamaytirish va minimallashtirish² ular tomonidan etkazilgan zarar қоплаш ҳамда jamiyatga, ijtimoiy hayotga moslashtirishdan iborat.

Shu o'rinda, o'tgan davr mobaynida Probatsiya bo'linmalari tomonidan amalga

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 noyabr` kunidagi "Jinoyat ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4006-son Qarori Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4045448>. Мурожаат вақти: 14.12.2022й.

² Kalauov S., Khalmuratov A. LEGAL REGULATION OF CURRENT PROBLEMS IN THE ADMINISTRATIVE LIABILITY AREA FOR ROAD SAFETY. – 2022.

oshirilgan ishlarga raqamlar misolida nazar tashlaydigan bo'lsak,
-ichki ishlar organlari probatsiya bo'linmalari tomonidan 61 053 nafar shaxs nazorat ostiga olingan bo'lib, shundan
-axloq tuzatish ishlarida – 20 021 nafar,
-shartli hukm qilinlar – 2 340 nafar,
-muayyan huquqdan mahrum qilinganlar – 6 925 nafar,
-ozodlikni cheklash – 9 767 nafar,
-majburiy jamoat ishlari - 137 nafar va shartli ozod qilinganlar – 21 863 nafarni tashkil etadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2021 yilda aholi bandligiga ko'maklashish markazlari bilan hamkorlikda nazorat ostidagi shaxslarni ish bilan ta'minlash maqsadida 1008 marotaba "Ishga marhamat" tadbirlari tashkil etilib, 9090 nafardan ortiq nazoratdagilarga ishga yo'llanmalar berilgan bo'lsa, ularning 7839 ga yaqini ish bilan ta'minlangan.

Nazarimizda, probatsiya xizmati Qushboqov S va Yetmishboyev Mlar takidlaganidek, Jazoni ijro etish muassasalari xo'jalik yuritish huquqiga ega³ bo'lganligi kabi xo'jalik yuritish huquqiga ega bo'lishi kerak.

Muayyan kasbga ega bo'lmagan 4555 nafardan ortiq nazorat ostidagilardan 1459 ga yaqini kasbga yo'naltirish bo'yicha o'qishga yuborilgan bo'lsa, qolgan 3794 nazoratdagilar kasbga o'qitilgan. Jumladan, haydovchilikka, qurilish sohasiga, maishiy xizmat ko'rsatish sohasiga, obodonlashtirish va hokazo.

Nazorat ostidagi shaxslar bilan 22 190 marotaba uchrashuv va davra suhbatlari o'tkazilib, 303 005 ta masalalar bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatildi.

- 243 174 nafariga jazoni o'tash yo'nalishi bo'yicha,
- 30 209 nafariga ishga joylashtirish,
- 4 916 nafariga sog'lig'ini tiklash,
- 208 nafariga uy joy bilan ta'minlash,
- 421 nafariga o'qishga kirishi,
- 6 563 nafariga moddiy yordam olish,
- 2 550 nafariga maishiy masalalarda va 6 044 nafariga boshqa masalalar bo'yicha huquqiy yordamlar ko'rsatildi.

Bundan tashqari, probatsiya bo'linmalari nazorati ostida turgan shaxslar orasida tadbirkorlik yoki muayyan foydali mehnat faoliyati bilan shug'ullanish istagida bo'lganlarga huquqiy va boshqa masalalarda maslahatlar berilib, ularga iste'mol kreditlari ajratilishida har tomonlama ko'mak berilmoqda.

Nazorat ostidagi shaxslarning oilasiga kirib borish, turmush tarzi va yashash

³ Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA AHAMIYATI. – 2022.

sharoitlarini o'rganish, ularning jamiyatda munosib o'rin egallashlari uchun beminnat yordam ko'rsatilishi natijasida, ushbu toifa shaxslarning dunyoqarashida huquqbuzarlik va jinoyatga qarshi munosabatning shakllanayotganligi, sohada xizmat olib borayotgan xodimlarning mehnati besamar bo'lmayotganligidan dalolat beradi.

Probatsiya xizmati sinov muddati davomida nazorat ostida turgan shaxsga yuklatilgan majburiyatlarning bajarilishini, uning xulq-atvori ustidan ta'sirchan nazoratni olib boradi, qayta jinoyat sodir etish xavfini aniqlab bunga yo'l qo'ymaslik bo'yicha profilaktik choralarni amalga oshiradi. Bu esa shaxsni jamiyatdan ajratmagan holda tarbiyalash imkonini beradi.

Probatsiya bo'linmalari xodimlarining sa'y-harakatlari tufayli nazorat ostidagi birgina shaxs tuzalish yo'lga o'tsa, bir necha jinoyatlarning oldi olinadi, ishga joylashib, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishga intilsa, u yashayotgan oilaning turmush farovonligi ta'minlanadi.

Shunday ekan, jamiyatimizda shaxsni tarbiyalash orqali sog'lom muhit yaratish vazifasi, nainki ichki ishlar organlari probatsiya bo'linmalarining, balki keng jamoatchilik, qolaversa, har bir fuqaroning burchi ekanini unutmazlik lozim.

Xulosa o'rnida probatsiya xizmatini faoliyatini yana-da takomillashtiri borasida quydagi takliflarni berishni joiz topdik:

birinchisi, Probatsiya xizmatini kadrlarni jamlash va tayyorlashda IIV Akdemiyasining yurist-psixolog diplomiga ega bo'lgan bitiruvchilaridan jamlash choralarni ko'rish;

ikkinchisi, Probatsiya xizmati xodimlarini ishchanligini oshirish borasida ijtimoiy ximoyasini yana-da takomillashtirish choralarni ko'rish.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 noyabr kunidagi "Jinoyat ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4006-son Qarori Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4045448>. Мурожаат вақти: 14.12.2022й.
2. Kalauov S., Khalmuratov A. LEGAL REGULATION OF CURRENT PROBLEMS IN THE ADMINISTRATIVE LIABILITY AREA FOR ROAD SAFETY. – 2022.
3. Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA AHAMIYATI. – 2022.